

SOBRE LA SEGUNDA EDICIÓN DE OECONMICUS ABOUT THE SECOND EDITION OF OECONMICUS

Mg. Raúl Eleazar Arias Sánchez

raul.arias@unh.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0003-4604-9507>

En esta oportunidad presentamos a nuestra comunidad universitaria el segundo número de la Revista *Oeconomicus*. Este número comienza con la investigación titulada *Economía de la salud: importancia de su estudio* de Madian Quispe, quien hace una reflexión valiosa sobre la integración de la teoría económica y su acercamiento con las ciencias de la salud, por lo que su lectura será de importancia para iniciar espacios de trabajo interdisciplinario.

Asimismo, la investigación *Marco conceptual y metodológico para la elaboración de planes de desarrollo comunales* de Fredy Rivera, Ronald Cárdenas y Braulio Melchor quienes muestran un panorama descriptivo sobre los componentes metodológicos de un plan de desarrollo comunal, además de plasmar algunas guías prácticas para su adecuada aplicación.

De igual forma, *Economía del bien común: algunos comentarios* de Rúsbel Ramos y quien suscribe, hacen una reflexión importante sobre el surgimiento de un nuevo apartado teórico en la ciencia económica, además de ensayar algunas consideraciones a tomar en cuenta sobre la misma para la gesta de futuras investigaciones.

Por otro lado, *Análisis de ítems y fiabilidad de una escala de disposición para el estudio en estudiantes de posgrado* de Rolylyth Gorbalán, Erlinda Luna, Yvan Vargas y María Moya, muestran un trabajo relevante dentro del campo educativo y el procesamiento estadístico como doctorandos, sin duda, su experiencia demarca una línea de abordaje para mejorar y poner a prueba nuestros instrumentos de investigación.

Finalmente, este segundo número contiene un mosaico sobre diversos fenómenos de nuestra realidad, sociedad y quehacer dentro de la educación superior. Estamos seguros que nuestros lectores disfrutaran de una lectura amena.

El Editor.